

மனமென்னும் மாயக்கோடு

முனைவர் வீ. அம்பிகேஸ்வரி

உதவிப் பேராசிரியர் தமிழ்த்துறை (அரசு உதவி பெறா)
சைவ பாணு சத்திரிய கல்லூரி, அருப்புக்கோட்டை.

முன்னுரை

மலர்: 11

சிறப்புத்திட்டம்: 1

மாதம்: ஜூன்

வருடம்: 2023

P-ISSN: 2321-788X

E-ISSN: 2582-0397

ஆயிரம் ஆயிரம் ஆண்டுகளாக பெண்கள் ஆணின் சுகத்திற்கும் அறுசுவை உணவிற்கும் அடிமைப்பணி செய்யவும் அடுக்கடுக்காய் பிள்ளைகளைப் பெறவும் என்று மட்டுமே அவளுக்குப் பணி ஒதுக்கி வைத்தது இந்த சமுதாயம். இன்று பல போரட்டங்களுக்குப் பிறகு பல துறையிலும் பங்காற்றும் வாய்ப்பு பெற்றாலும் பெண்களின் எண்ணிக்கைக்கேற்ற இடத்தை இன்னும் அவர்கள் பெறவில்லை. இலக்கியங்களின் காலம் எதுவாயினும் பெண்களுக்கான இடம் நிரப்பப் படாமலே உள்ளது. பெண்கள் தாமே முனைந்து தமக்கான உரிமையினை எடுத்துக் கொள்ளாதவரை இது நிறைவு பெறாது.

DOI:

<https://doi.org/10.5281/zenodo.8233038>

பெண் கல்வி

பெண்களை அடிமைப்படுத்தி வைக்க கல்வி அறவே மறுக்கப்பட்ட நிலை இன்று இல்லை. இந்த மாற்றம் தானே வந்ததல்ல. சுதந்தர போராட்ட காலத்தில் பெண் கல்வி என்பதை ஆங்கிலேயர்கள் அக்கறையோடு புகுத்துகின்றனர் என்று திலகர் போன்ற தேசிய தலைவர்களே எதிர்த்த போதும் பெண் கல்விக்கு பாடுபட்ட ரக்மாபாய் முத்துலட்சுமி ரெட்டி போன்றோர் மட்டுமன்றி பழங்காலத்தில் ஔவையார் ஆற்றிய தொண்டும் அவரின் அஞ்சா நெஞ்சமும் இன்றும் வியக்கத்தக்கது.

“ஒரே இரவில் 4 கோடிப் பாடல்கள் பாட வேண்டும் என்று அரசன் கட்டளை இட்ட போது ஆண்பாற் புலவர்கள் எல்லாம் தவித்து நின்ற நேரத்தில் ...

“மதியாதார் முற்றம் மதித்தொருகாற் சென்று மிதியாமை கோடியுறும்”¹ ...என்று நான்கு வரியில் 4 கோடி பாடலைப் பாடி அசத்தினார்.

“ஒரு கால் நாலிலைப் பந்தலடி அது என்ன? என்று கேட்டு தன்னை அவமதிக்க நினைத்த புலவரைப் பார்த்து “ஆரையடா சொன்னாயடா?” என்று இரண்டு “டா” போட்டு வாயடைக்க வைத்த பெண்ணினப் பேரொளி சுயமரியாதைச் சுடரொளி ஔவையார்.

இருபதாம் நூற்றாண்டைப் பொறுத்த வரை தமிழ்நாட்டில் பெண் கல்விக்காக பாடுபட்டவர்கள் மூவர். பெரியார் பாரதியார் பாரதிதாசன்.

தங்களுடைய கவிதைகளால் பெண்கள் கற்க வேண்டிய அவசியத்தையும் பெற வேண்டிய உரிமையையும் ஆழமாகவும் அறிவுறுத்தியும் சொன்னவர்கள் பாரதியும் பாரதிதாசனும்... “தலைவாரி புச்சுடி உன்னை” என்ற பாடலில் “மழைவாழையல்லவோ கல்வி அதை

வாயாற உண்ணுவாய் போ என் புதல்வி” என்றும் பெண் கல்வியின் அவசியம் உணர்த்த

“கல்வி இல்லாத பெண்கள் களர் நிலம் அங்கு

புல் விளைந்திடலாம் நல்ல புதல்வர்கள் விளைவதில்லை”²

என்று வற்புறுத்திக் கூறியுள்ளார்.

இன்றைய பெண்கள் பெரியாரைத் தங்கள் வழிகாட்டியாகக் கொள்வதோடு அவரின் படைப்புக்களை படித்து அறிவும் விழிப்பும் பெறுவதோடு அதை செயல்படுத்தவும் துணிந்தாலன்றி இன்னும் எத்தனை நூற்றாண்டுகளானாலும் இது வெறும் பேச்சளவில் மட்டுமே நிலை பெறும். புள்ளிப் படிப்பு முடித்து கல்லூரி சென்றால் விட்டில் புச்சியாய் விழுந்து விடுவாளோ என்ற அச்சத்திலே தான் பெண்களுக்கு கல்லூரிப் படிப்பு மறுக்கப்படுகிறது. ஒவ்வொரு பெண்ணும் ஆணும் பெற்றோரும் மற்றோரும் சமுதாய நற்பணி அமைப்புக்களும் இவ்விடர் பாடுகளையும் இழிநிலைகளையும் களைய முற்படவேண்டும்.

உரிமைகள்

பெண்களுக்கு மட்டுமே சொத்துரிமை என்பதே முதல் நிலை. ஆணாதிக்கம் இந்நிலையைப் புரட்டிப் போட்டதோடு பெண்கள் எழ முடியாதவாறு சடங்குகள் சம்பிரதாயங்கள் நடைமுறைகளை உருவாக்கியது. பெண் என்றாலே அலங்காரப்பொருள் உணர்வுப்பெருக்கிற்கான வடிகால் ஆணை நம்பி வாழ வேண்டிய கொடி அடிமை என உறுதியாக வரையறுத்ததோடு அதை

பெண்களும் சரியென்று ஏற்குமாறு பல தலைமுறைகளாக நூற்றாண்டுகளாக மரபணுவில் பதிய வைத்து விட்டனர். இதனாலேயே இன்றும் கூட பல பெண்கள் தங்களை இச் சிறையிலிருந்து விடுவித்துக் கொள்ள மறுக்கின்றனர். பிறர் என்ன நினைப்பார் என்று எண்ணுகின்றனரே தவிர தான் யார்? தன் நிலை என்ன? தனது திறமை என்ன? தன்னை அடுத்து வரும் பெண் தலைமுறைக்கு என்ன விட்டுச் செல்லப் போகிறோம் என்ற எண்ணம் துளியும் இன்றி வாழ்ந்து மடிகின்றனர்.

“உண்டி சுருக்கல் பெண்டிற்கழகு”

என உணவில்

7 கெஜம் 9 கெஜம் என உடையில்

கருவறையை அடுத்து “அடுப்புதும் பெண்களுக்கு படிப்பெதற்கு?” என உறையுளில் ஆண் குழந்தை இருந்து பெண் குழந்தை இல்லை என்றால் பரவாயில்லை என மகப்பேற்றில் மனைவிக்குக் கணவன் எதிர்ச்சொல் விதவைக்கு ஏது எதிர்ச்சொல் - உரிமையில் கணவனுடன் உடன்கட்டை ஏறினால் பத்தினி என வேதமுறையில் தாலி எனும் அடிமைச் சின்னம் சுமப்பதில் என இன்னும் பல வழிகளில் பெண்களை அடிமையாக வைத்திருப்பதில் ஆண் உலகம் மகிழ்கிறதென்றால் அதை அப்படியே மகிழ்ச்சியோடு ஏற்றுக் கொண்டு வாழத்தலைப்படும் பெண்கள் இருக்கும் வரை இந்நிலை நீடிக்கவே செய்யும். “அடங்க மறு” என்ற சொல்லிற்கான பொருளாக பெண்கள் மாற வேண்டும். பெண் கல்வி பெற்று பல நூற்றாண்டுகளாகியும் பெரியார் போன்ற பல தலைவர்கள் கதறித் துடித்தும் பெண் தன்னைத் தானே சிறைப் படுத்திக்கொண்டு தான் வெளியே வர மறுக்கிறாள். கட்டுப்பட்டால் தான் கட்டுப்படுத்த முடியுமேயன்றி யாராலும் சரிபாதி பெண் இனத்தை கட்டுப்படுத்த இயலாதென்பதைப் பெண்ணே உணர மறுக்கும் போது யார் என்ன சொல்லியும் பயன் இல்லை.

சிலப்பதிகாரத்தில் கண்ணகி என்றவுடன் 'சுகற்புக்கரசி' என்ற எண்ணம் ஏற்படும் அளவுக்குப் பழக்கப்பட்டுள்ளோம். கட்டிய மனைவியை விட்டு மாதவி அழகில் மயங்கிச் செல்வதைக் கண்ணகி ஏற்கிறாள். அவள் வாழ்ந்தது சரியா? இன்றைக்கு அப்படி ஒரு கணவன் செல்லும் போது மனைவி அதை அனுமதித்து அமைதி காப்பது தான் உயர் வாழ்வா? அது தான் பண்பாடா? கற்பு நெறியா? பேண் இதைச் செய்தால் ஆண் சமூகம் ஏற்குமா? ஆணுக்கு இயலாத ஒன்று பெண்ணுக்கு மட்டும் எப்படி இயலும்? எனவே கண்ணகி போல எந்தப் பெண்ணும் வாழக் கூடாது.

ஆடை அணிகலன்

நாகரீகம் பெருகப் பெருக மக்களுக்கு உடை அணியும் பழக்கம் ஏற்பட்டது. உடை என்பது வாழும் இடத்துக்கேற்ப உடல் நலத்துக்காக அணிய வேண்டுமேயன்றி ஆடம்பரத்துக்காக அணியக் கூடாது. ஆடம்பரமான உடை ஒருவரை உயர்த்துவதும் இல்லை. எளிய உடை தாழ்த்துவதும் இல்லை. அழகும் மதிப்பும் உடையில் தான் என்பதை "ஆள் பாதி ஆடை பாதி" எனும் பழமொழி விளக்கினாலும் உடலில் இல்லாத அழகும் ஒழுக்கத்தில் இல்லாத மதிப்பும் ஆடையில் முளைப்பதில்லை. தன் மீது நம்பிக்கை இல்லாதவரே மற்றொன்றின் மீது நம்பிக்கை செலுத்துவார். இயற்கை அழகே அழகு. இயற்கை மதிப்பே மதிப்பு.

தொடக்கத்தில் சிற்றாடை மட்டுமே அணிந்திருந்த பெண்கள் 18ம் நூற்றாண்டில் சுப்ரீம் கோர்ட்டின் அனுமதியுடன் மேலாடை அணியத் தொடங்கினர். அதிலும் கூட அவள் விரும்பிய உடை அணிய அனுமதிக்கவில்லை.

ஆண்கள் கால் சராய் மேல் சட்டை பெண்கள் பாவாடை தாவணி ரவிக்கை சேலை அணிய கட்டாயப்படுத்தப் பட்டனர். திறந்த உடல் பார்த்து திளைத்து தறிகெட்ட தனமாய் பெண்களை

சூறையாடியவர்களால் பெண் உடல் மறைக்கப்படுவதை ஏற்க முடியவில்லை. ஆங்காங்கே உடல் வெளித் தெரியும் வகையான ஆடைகளை அணிய அவள் பழக்கப்படுத்தப்பட்டாள். சுதந்திரமாக அவள் விருப்பப்படி உடையணிந்தால் ஆணின் அடக்குமுறை உட்பட மறுப்பாள் ஆதிக்கம் செலுத்த இயலாது என்றெண்ணியே பெண்களை உடையில் சிறை செய்தனர். இன்றும் கூட புடவை கட்டிக்கொண்டு புல்லட் வண்டி ஓட்ட முடியாதே. பெண் காவலர் காவலர் உடையணிந்து அவ்வண்டி ஓட்ட முடிகிறதே. ஏல்லாப் பெண்களும் ஆண்கள் அணியும் உடை போல் அணியத் தொடங்கினால் தன்னம்பிக்கை சுதந்திரம் வேலை வாய்ப்பு பொருளாதாரச் சார்பு மனவலிமை உடல் வலிமை என அனைத்திலும் முன்நிற்பாள் என்ற பய உணர்வினாலேயே பெண்களை உடையென்னும் விலங்கில் சிறை வைத்தனர். பெண்கள் ஒவ்வொருவரும் தமக்குப் பிடித்த உடை அணிவதை தம் உரிமை என உணர வேண்டும். பெண்கள் நகைபட்டாடை என வாங்குவதை விடுத்து நிலம் வீடு போன்ற நிலைச் சொத்துக்களை தம் பெயரில் வாங்குவதோடு அதன் மூலம் வருவாய் ஈட்டும் வகையில் தொழில் வாய்ப்புகளை உருவாக்க வேண்டும். கணவனை தந்தையை சகோதரனை நம்பி வாழும் வரை பெண் சுதந்திரம் என்பது பெயரளவில் மட்டுமே. ஒவ்வொரு பெண்ணும் தனித்து நின்று தானே முயன்று வருவாய் ஈட்டி வாழும் நிலை மலரும் நாளே பெண் சுதந்திரம் பெற்ற நாளாகும். பெண் வளர்ப்பு என்பது பெரிதும் தாயின் பொறுப்பில் இருப்பது. தாய் ஆடம்பர உடை அணிவதைப் பார்த்துப் பார்த்துப் பழகினால் அப்பெண்ணும் பருவ வயதில் அவ்வுடை மீதே கருத்தை செலுத்துவாள். ஊடை உடையாக இருக்க வேண்டுமேயன்றி சுமையாக இருக்கக் கூடாது.

நமது நாட்டுப் பெண்களின் பின்னடைவுக்குக் மற்றுமொரு காரணம் நகைப் பித்து. நம் நாட்டுப் பெண்கள் நகைகளில் தான் அழகுண்டு இன்பமுண்டு வாழ்வுண்டு எல்லாமுண்டு எனக் கருதுகின்றனர். பெண் மக்கள் பட்டினி கிடந்தேனும் இழிதொழில் செய்தேனும் பொருளீட்டி நகையணியவே முயல்கின்றனர். இதற்குக் காரணம் இவர்கள் அறியாமையே. ஆணாதிக்க சமுதாயம் பெண்களின் சொத்துரிமையை பறித்து கல்வி தராது அறிவைக் கெடுத்து பெண்ணைக் காமப் பொருளாக்கி இன்பம் அடைந்ததோடு அதனைத் தக்க வைத்துக் கொள்ளவே பெண்களை சிந்திக்க விடாது நகை மீது மோகம் கொள்ள வைத்து மழுங்க வைத்துள்ளனர். இதனை இன்னும் உணராத பெண்களே நகைகள் மீது மோகம் கொண்டு தம் உடலை நகை தாங்கியாக்கி ஆண்களின் போகப் பொருளாக காட்சி தருகின்றனர். நகை மீதுள்ள மோகத்தால் “வரதட்சணை” என்ற பெயரில் பெண்ணுக்குப் பெண்ணே எமனாகிறாள். நகை மீதுள்ள மோகம் ஏழை மக்களை களவாடவும் சில வேளைகளில் கொலை கூட செய்யத் தூண்டுகிறது.

அழகென்பது கல்வி அறிவு ஒழுக்கத்தாலும் நல்லோர் நட்பாலும் உடலை நல்ல முறையில் காப்பதாலும் அன்போடு இயற்கையுடன் இணைந்து வாழ்வதாலும் பெண்ணிடம் கண்ணுக்குப் புலனாகாத அழகு கோவில் கொள்ளும். எல்லா அழகுக்கும் ஆதாரம் அகத்தாய்மை. அகத்தாய்மை புறத்தே அழகாக மலரும். இயற்கை வனப்பை ஓரிடத்தில் திரட்டி காட்சியளிக்கும் ஒரு பெரும் அழகு நிலையம் என்று பெண்ணைக் கூறலாம். தெய்வச் சேக்கிழார் என்னும் ஓவியர் அவ்வழகு நிலையத்தை ...

“கற்பகத்தில் புங்கொம்போ காமன் தன் பெருவாழ்வோ
பொற்புடையபுண்ணியத்தின்புண்ணியமோ
புயல் சமந்து

விற்குவளை பவளமலர் மதிபுத்த விரைக்
கொடியோ

ஓவிய நான் முகனெழுத ஒண்ணாமை
உள்ளத்தான்

மேவியதன் வருத்தமுற விதித்ததொரு
மணிவிளக்கே” 3

என விளக்குகிறார்.

அரசியல் உரிமை

ஆட்சி என்றால் போர் திறனை வெளிப்படுத்தி பெற வேண்டியதென்ற நிலை மாறி குடியாட்சி நிலவிய போதும் பெண்ணிற்கான பங்கு கொடுக்கப்படவில்லை. பெண்களுக்கு ஆட்சி அதிகாரங்களில் சம பங்கு கொடுத்து கட்டாயம் பங்கு பெறச் செய்வது ஒன்றே சரியான வழியாகும்.

“பெண்கள் பங்கு பெறாத அரசியல் இருக்கும் நாட்டில் முன்னேற்றம் என்பது அயம்பது சதவிகிதம் தான்”

என்று காந்தியடிகள் சொன்ன கருத்து நூறு சதம் உண்மையல்லவா? 4

கொடுக்காத ஒன்றை எடுத்துக் கொள்கிற விழிப்பு இன்னும் பெண்களுக்கு வரவில்லை. பெண்களின் பிரச்சனைகள் தீர ஒவ்வொரு பெண்ணும் புறப்பட வேண்டியது அவசியம். உயர்ந்து விட்ட பெண்கள் ஊரிலுள்ள மற்ற பெண்களுக்கு உணர்வுட்டி உடன் துணை நிற்பது அவசியம். அரசியலில் ஈடுபட்டாக வேண்டும் என்ற நிலை வந்துவிட்ட பெண்ணிற்கு கூட அடுப்பு வேலை அகலக் கூடாது என்பது எவன் வகுத்த இலக்கணம்? அது என்ன கட்டாய கடமையா? அடுப்படியிலிருந்து பெண் விலகக் கூடாதா? வீட்டு வேலை குடும்பப் பொறுப்பு இதோடு அரசியலையும் கவனிக்க இயலாது என பெண்கள் கூறுகிறார்களே? அரசியல் சில பெண்களுக்கு மட்டும் எப்படி சாத்தியமாகிறது? மனம் இருந்தால் சாதிக்க முடியும். சமுதாய அக்கறையுள்ள பெண்கள் நாட்டிற்கான பணி வீட்டிற்கான பணி என

பிரிக்காது சமூகத்திற்கான நற்பணி என செயல்பட்டால் நேரமின்மை போன்றவை விடை பெறும்". பெண்கள் அரசியலில் புக வாய்ப்பு சட்டப்படி அளிக்கப்பட்டுள்ளதால் இனி நேரடியாக பெண்கள் அரசியலில் நுழைவர். பெண் நலனுக்காக ஆண்கள் பேசிய காலம் போய் தங்கள் நலனுக்காக தாங்களே பேசலாம் என்ற நம்பிக்கையை இடஒதுக்கீடு அளிக்கிறது. பெண்களின் சமவாய்ப்பு சம உரிமை சமமுன்னேற்றம் என்பது சமுதாய நலத்திற்குமான வழியாகும்.

நிறைவுரை

சமுதாயத்தில் சுமையாக கருதப்படும் பெண் தான் எதிர்பாலினத்தின் சுமை தாங்கிகள். பெண்கள் அழகா இருக்கணும் எதுக்காக? பொறுப்பா இருக்கணும் எதுக்காக? சிக்கனமா இருக்கணும் எதுக்காக? அப்ப தான் ஆண் சுதந்திரமா இருக்க முடியும். ஒருத்தர் நம்மைப் பாராட்டினா ஏன்னு யோசிக்கணும். ஒண்ணு நம்ம வாரி விடுவாங்க இல்ல நம்ம கிட்ட ஏதாவது எதிர் பார்பாங்க. பெண்ணின் பெருமைன்னு என்னதான் திரு.வி.க அவர்கள் பேசினாலும்

எல்லாப் பொறுப்பையும் பெண்கள் மேல தான் சுமத்துகிறார். அனுபவிக்க ஆண் கடமை செய்வ பெண்ணா? திரு.வி.க அவர்கள் கூற்றுப்படி எல்லாமுமாக இருக்கும் பெண் உரிமைக்காக மட்டும் ஏன் எதிர் பாலினத்தவரை வேண்டி நிக்கணும்? அவள் உரிமையை அவளே எடுத்துக்கணுமே ஒழிய பிறரிடம் இரந்து நிற்க வேண்டியதில்லை. திட்டமிட்டு எதிர்பாலினத்தவரால் பெண்ணினத்தின் மனதில் மரபில் பதிய வைக்கப்பட்ட மாயக்கோட்டை மனதில் இருந்து நீக்கி உலகின் சரிபாதியான பெண்ணினம் தன் முழுத்திறனை வெளிப்படுத்தினால் தான் உலகம் உய்யும்.

சான்றெண் விளக்கம்

1. பெண்ணுக்கு வேண்டாம் பெண்மை - மஞ்சை வசந்தன் - (பக்-எண்-94)
2. பெண்ணுக்கு வேண்டாம் பெண்மை - மஞ்சை வசந்தன் - (பக்-எண் -96)
3. பெண் ணின் பெருமை - திரு.வி.க - (பக் -எண்-96)
4. பெண்ணுக்கு வேண்டாம் பெண்மை - மஞ்சை வசந்தன் - (பக் - எண்-165)